

MOLIYANING AHAMIYATI VA VAZIFALARI . MOLIYA TIZIMI

Omondavlatova Fotima Otabek Qizi
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda iqtisodiyotning tez rivojlanishi va moliyaviy xizmatlarning ko'payishi aholining moliyaviy savodxonligini oshirishni muhim masalaga aylantirdi. Har qanday mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi eng avvalo davlat, uning turli mintaq va hududlari, iqtisodiyotning tarmoq va sohalari, ishlab chiqarish birliklari, aholi turli qatlamlari o'rtasidagi pul mablag'lari oqimining samarali tashkil etish muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada moliyaning ahamiyati va vazifalari shuningdek moliyaviy tizimini boshqarishdagi muhim funksiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Moliya, Moliya Vazifalari, Moliyaviy Munosabatlar, Moliya Tizimi

Аннотация: В настоящее время Быстрое развитие экономики и рост финансовых услуг сделали повышение финансовой грамотности населения важной задачей. Устойчивое развитие экономики любой страны в первую очередь основано на эффективной организации потока средств между государством, его различными регионами и областями, секторами и отраслями экономики, производственными единицами и различными сегментами населения. В данной статье анализируется значение и задачи финансов, а также важные функции в управлении финансовой системой.

Ключевые слова: Финансы, финансовые функции, субъекты финансовой деятельности, финансовые объекты, финансовая система

Annotation: Nowadays The rapid development of the economy and the increase in financial services have made it an important issue to increase the financial literacy of the population. The sustainable development of the economy of any country is primarily based on the effective organization of the flow of funds between the state, its various regions and areas, sectors and branches of the economy, production units, and different segments of the population. This article analyzes the importance and tasks of finance, as well as important functions in managing the financial system.

Key words: Finance, financial tasks, financial subjects, financial objects, financial system

Moliya jamiyat va davlat iqtisodiyotining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Har qanday mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti moliyaviy resurslarni to'g'ri tashkil etish, taqsimlash va ulardan samarali foydalanishga bog'liq. Moliya orqali davlat, korxonalar va aholi o'rtasidagi pul munosabatlari tartibga solinadi hamda iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi. Har bir davlat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarda pul mablag'ini samarali tashkil etishga bog'liq bo'ladi. Bunday pul oqimlari jamiyat real hayoti jarayonlarini aks ettirib, mamlakatdagi fuqarolar va yuridik shaxslar o'rtasida o'zaro iqtisodiy munosabat va aloqalarni o'rnatadi. Davlat korxonalar va tashkilotlar, turli moliyaviy muassasalar, aholi bilan olib boriladigan o'zining barcha vazifalarini aynan moliya mexanizmi orqali amalga oshiradi. Moliya milliy iqtisodiyot va aholi farovonliging o'sishini aks ettirib, korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi va ularning jahon bozoridagi raqobatbardoshligining oshirishini rag'batlantiradi, ishlab chiqarish tuzilmasini, tarmoqlararo va hududiy nisbatlari shakllantiradi.

Moliyaviy munosabatlarning ilk shakllari insoniyat taraqqiyotining quldorlik jamiyati bosqichida jamiyatning sinflarga bo'linishi va davlatning vujudga kelishi bilan bog'liq ravishda paydo bo'ldi. Muayyan hududda boshqaruv organi sifatida davlatning vujudga kelishi uning hokimiyat apparatini moddiy jihatdan ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, mamlakatni himoya qilish, urush harakatlarini olib borish, ijtimoiy obyektlar va yo'llar qurish kabi vazifalarni bajarishi uchun ma'lum darajada pul mablag'lari ham bo'lishini taqozo eta boshladi. Xuddi shu holat o'z navbatida jamiyatda moliya paydo bo'lishini iqtisodiy zaruriyatga aylantirdi. Demak, davlatchilik tizimining vujudga kelishi moliyaning paydo bo'lishi uchun asosiy sabab bo'lib xizmat qildi.

“Moliya” arabcha soʻz boʻlib, oʻzbek tilida eng umumiy tarzda “pul mablagʻlari” maʼnosini anglatadi.

Moliya – pul mablagʻlaridan foydalanish va uning harakatini tartibga solish bilan bogʻliq boʻlgan munosabatlar tizimi boʻlib, uning vositasida turli darajada pul mablagʻlari fondlari vujudga keltiriladi va ular takror ishlab chiqarish ehtiyojlari va boshqa ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish maqsadida taqsimlanadi.

- Pul resurs jamgʻarmalarni hosil etish, ularni taqsimlash va maʼlum maqsad yoʻlida foydalanish tushuniladi.

- Bu pul mablagʻlarini shakllantirish, taqsimlash va ishlatish bilan bogʻliq iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Moliya iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga xizmat qiladi va davlat hamda jamiyat ehtiyojlarini qondirishda muhim rol oʻynaydi.

- Iqtisodiy kategoriya sifatida pul mablagʻlaridan foydalanish va uning harakatini tartibga solish bilan boʻlgan munosabatlar tizimidir. Uning vositasida turli darajada pul mablagʻlari fondlari vujudga keltiriladi va ular takror ishlab chiqarish ehtiyojlari va boshqa ehtiyojlarni qondirish maqsadida taqsimlanadi.

Bir soʻz bilan aytadigan boʻlsak Moliya — bu shunchaki "choʻntakdagi pul" emas, balki oʻsha pulning harakati va taqsimlanishi jarayonidir.

Moliyaning ahamiyati quyidagilarda namoyon boʻladi:

- Iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda asosiy vosita hisoblanadi;
- Davlat byudjeti va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtiradi;
- Ishlab chiqarish va investitsiya faoliyatini ragʻbatlantiradi;
- Iqtisodiy barqarorlik va oʻsishni taʼminlaydi;
- Aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliya alohida olingan mamlakatlarda ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining darajasini va ularning xoʻjalik hayotidagi makroiqtisodiy jarayonlarga taʼsir etish imkoniyatlarini ifodalaydi

2025 — 2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston — 2030” strategiyasida belgilangan asosiy yoʻnalishlar boʻyicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2024-yil 4-martdagi PQ-109-son qaro ijrosini taʼminlash, shuningdek, davlat moliyasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish hamda natijadorlikka asoslangan budjet tizimini joriy etish ishlarini jadallashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.¹ Xulosa qilib aytganda, 2030-yilgacha boʻlgan islohotlar "davlat boshqaruvidagi moliya"dan "erkin va raqobatbardosh bozor iqtisodiyoti" modeliga oʻtishni yakunlashga qaratilgan

Iqtisodiy jarayonlarni ,loyihalar va tadbirlarni pul resurlari bilan bilan taʼminlash va unga xizmat koʻrsatish vazifasi

Yalpi ichki mahsulot va milliy daromadni turli sohalar, tashkilotlar hamda aholi guruhlari oʻrtasida taqsimlaydi.

1) Taqsimlash vazifasi

Moddiy ishlab chiqarish sohalarida yaratilgan yalpi milliy mahsulotni, ayniqsa, uning milliy daromadni tashkil qiluvchi qismini davlat va mulkchilikning turli shakllariga asoslangan korxonalar, iqtisodiyot tarmoqlari, moddiy ishlab chiqarish sohalar, mamlakat hududlari oʻrtasida taqsimlash va qayta taqsimlashda namoyon boʻladi.

2) Ragʻbatlantirish vazifasi

Soliqlar, imtiyozlar va investitsiyalar orqali iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishga turtki beradi.

3) Nazorat qilish vazifasi

Moliyadan ishlab chiqarish, taqsimlash va isteʼmol ustidan nazorat qilish vositasi sifatida foydalaniladi. Moliyaviy nazorat korxonalar (firma)larning moliya intizomiga rioya qilish uchun moddiy javobgar boʻlish tizimi, turli soliqlar undirib olish va mablagʻ bilan taʼminlash tizimi orqali amalga oshiriladi.

Moliyaviy munosabatlar

Iqtisodiyotning samarali va barqaror faoliyat yuritishini hamda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash maqsadida davlat turli iqtisodiy subyektlar bilan moliyaviy munosabatlarni amalga oshiradi. **Moliyaviy munosabatlar** - davlat, hududlar, tarmoqlar, korxonalar va tashkilotlar hamda alohida jismoniy shaxslar o'rtasida pul mablag'lari fondlarining shakllanishi, taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimini ifodalaydi. Moliyaviy munosabatlar murakkab jarayon bo'lib, (ob'ektlar) va (sub'ektlar) tizimlardan iboratdir.

Moliyaviy munosabatlarning subektlari – tarkibi murakkab, ularga tashkilotlar, korxonalar, yuridik va jismoniy shaxslar, fuqarolar kiradi. quyidagi munosabatlar zanjiri jamiyatni qamrab oladi.

- Davlat: Soliqlar yig'adi va byudjet orqali ijtimoiy sohalarini (maktab, shifoxona, armiya) moliyalashtiradi.

- Korxonalar: Foyda ko'radi, investitsiya kiritadi va ishchilarga ish haqi to'laydi.

- Aholi : Jamg'arma qiladi, kredit oladi va iste'mol orqali iqtisodiyotni harakatga keltiradi.

- Mintaqalar va Tarmoqlar: Resurslarni hududlararo va sohalararo qayta taqsimlash orqali muvozanatni saqlaydi.

Moliyaviy munosabatlarning obektlari – iqtisodiyotning turli darajalarida tarkib topuvchi va hartakatlanuvchi pul mablag' fondlari pul munosabatlari majmuidan tashkil topgan moliya tizimini o'z ichiga oladi.

Moliyaviy tizim. Moliyaviy munosabatlar va ularga xizmat qiluvchi maxsus muassasalar jamiyatning moliya tizimi hisoblanadi. Bu tizim davlat va boshqa turli darajadagi budjetlarni, ijtimoiy, mol-mulk va shaxsiy sug'urta fondlarini, davlatning valyuta zaxiralarini, banklar, pul muomalasi, kredit va soliq tizimi, korxonalar va firmalar, tijorat va notijorat tuzilmalarining pul fondlarini, boshqa maxsus pul fondlarining harakatini o'z ichiga oladi.

Moliya tizimining alohida sohalar va bo'g'inlarga bo'linishi YaIMni shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlashda, daromadlarni shakllantirish va ulardan foydalanishda iqtisodiy munosabatlar sub'ektlarining bir-birlaridan farqli ravishda ishtirok etishi bilan belgilanadi.

Moliya tizimining asosiy tarkibiy qismlari

- ✓ Davlat moliyasi — davlat byudjeti, soliqlar, davlat qarzi va maqsadli fondlar;
- ✓ Korxonalar moliyasi — tashkilotlarning daromad va xarajatlari, foyda va investitsiyalar;
- ✓ Uy xo'jaliklari moliyasi — aholining daromatlari, jamg'armalari va xarajatlari;
- ✓ Bank-moliya tizimi — banklar, kredit tashkilotlari va moliya bozorlari;
- ✓ Sug'urta tizimi — moliyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Moliya iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy mexanizmdir. U davlat, korxonalar va aholi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solib, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Moliya tizimi esa ushbu jarayonlarning uzviy ishlashini kafolatlaydi va mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Moliya jamiyat va davlat iqtisodiy hayotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, moliyaviy resurslarni shakllantirish, taqsimlash va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Moliyaning taqsimlash, nazorat, rag'batlantirish va tartibga solish kabi vazifalari iqtisodiyotning barcha sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, moliya tizimi davlat, korxonalar, banklar va aholi o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni yagona tizimga birlashtirib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tashkil etilgan va samarali faoliyat yurituvchi moliya tizimi mamlakatning iqtisodiy o'sishi, investitsiya jarayonlarining faollashuvi hamda aholi farovonligining oshishiga xizmat qiladi. Shu sababli moliya tizimini takomillashtirish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish har bir davlatning iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. A.V.VAHOBV, T.S.MALIKOV „MOLIYA” darslik
2. T.Malikov, O.Olimjonov „Moliya” darslik

3. E.Gadoyev, X. Qurbonov, M. Bauetdinov “ Moliya” darslik
4. L.D.PETRENKO, B.SH.SAFAROV, A.B.TANIYEV, I.J.AYUBOV „MOLIYA VA SOLIQLAR” darslik.